

► Anatomía del árbol respiratorio y bases biofísicas de la respiración

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Andrea Espinoza Salgado
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	10 de noviembre de 2019
Revisado	18 de noviembre de 2019
Aceptado:	26 de noviembre de 2019
Palabras clave	Alveolo, respiración, flujo, ventilación, gases

Resumen

En este resumen se aborda la anatomía del árbol respiratorio, explicando cada uno de sus componentes así como su participación en la conducción de los gases. Además se abordan las bases biofísicas de la respiración con las leyes descritas para entender las aplicaciones en la práctica clínica.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuelkv@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3554551>

Anatomía funcional del aparato respiratorio

Vías aéreas superiores

La nariz, o cavidad nasal, es anatómicamente la parte más superior del sistema respiratorio.

La nariz desempeña un papel importante en la respiración, su función principal es calentar y humedecer el aire. El proceso de calentamiento del aire se realiza fácilmente por las membranas mucosas de la nariz dotadas de basto suministro de sangre, responsable del calentamiento del aire.

La nariz es un conducto para que el aire viaje hacia los pulmones, fungiendo como la primera barrera contra factores nocivos que se encuentran en el aire.

Las vibrisas de la nariz filtran las partículas grandes que contiene el aire inspirado, sin embargo la “precipitación turbulenta”, es un mecanismo mucho más importante para la eliminación de partículas. Éste consiste en el choque de partículas que se impactan contra diferentes obstáculos (los cornetes, el tabique y la pared faríngea), así las partículas quedan atrapadas en la cubierta mucosa de estas estructuras y los cilios las transporten hacia la faringe para ser deglutidas.

<https://foremanent.com.au/adult-ent/nasa>

La respiración nasal tiene dos ventajas principales sobre la respiración bucal: filtración de partículas por los pelos; y la mejor humidificación del aire debido a que el tabique nasal y los cornetes aumentan enormemente el área de superficie de la mucosa disponible para la evaporación.

La nariz es también un órgano involucrado en la resonancia vocal y desempeña un papel importante en el sentido del olfato.

La faringe es la estructura que se continua en el sistema respiratorio, esta también se encarga de conducir, calentar y humidificar el aire.

La epiglotis funciona como una cubierta plana sobre la laringe que se cierra durante la deglución, cubriendo las vías respiratorias para que los materiales ingeridos ingresen al esófago, no a la tráquea.

La función principal de la laringe es la fonación. Las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad laríngea incluyen los pliegues vestibulares (es decir, las cuerdas vocales falsas) y las cuerdas vocales (es decir, las cuerdas vocales verdaderas), que son dos pliegues blancos perlados de membrana mucosa. Durante la respiración las cuerdas permanecen muy abiertas para facilitar el paso del aire. Durante la fonación las cuerdas vocales se juntan entre sí para que el aire que pasa entre ellas produce su vibración.

Todas las vías respiratorias están cubiertas por una capa de moco, secretado por células caliciformes mucosas del epitelio respiratorio. El moco es una barrera móvil que mantiene la hidratación, atrapa partículas pequeñas y contiene factores de defensa contra diversos patógenos.

El moco se elimina por medio de un barrido que realizan los cilios en dirección a la faringe. Las partículas atrapadas en el mismo son deglutidas o se expulsan por medio de la tos.

Árbol traqueobronquial

El aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, los bronquios y bronquiolos. Para evitar que la tráquea se colapse, múltiples anillos cartilaginosos se extienden aproximadamente 5/6 del contorno de la tráquea.

En las paredes de los bronquios, las placas curvas de cartílago son cada vez menos extensas hasta que en los bronquiolos han desaparecido por completo; por ello los bronquiolos son especialmente susceptibles al colapso durante la espiración.

La máxima resistencia al flujo aéreo se produce en algunos de los bronquiolos y bronquios de mayor tamaño cerca de la tráquea. La razón de esta elevada resistencia es que hay relativamente pocos de estos bronquios de mayor tamaño cerca de la tráquea en comparación con los 65,000 bronquiolos terminales en paralelo, a través de los cuales sólo debe pasar una cantidad muy pequeña de aire.

Las vías respiratorias desde la nariz hasta los bronquiolos sin alveolos son las vías respiratorias de conducción, que únicamente sirven para que el aire se desplace por convección hasta las regiones del pulmón que participan en el intercambio gaseoso, esto representa el volumen de las vías respiratorias de conducción, que también recibe el nombre de espacio muerto anatómico, cuyo volumen es alrededor de 150 ml.

El área transversal de la tráquea es de 2.5 cm^2 . Al contrario de la situación de las arterias sistémicas, el área de sección transversal total disminuye desde la tráquea hasta las primeras cuatro generaciones. En las generaciones sucesivas aumenta el área de sección transversal total y por lo tanto disminuye la velocidad lineal del aire hasta valores muy bajos. A medida que el aire avanza hacia los bronquiolos respiratorios, en los que la velocidad lineal es minúscula, la convección adquiere una importancia cada vez menor para el movimiento de las moléculas de gas y domina la difusión.

El alveolo es la unidad fundamental de intercambio gaseoso. Los alveolos surgen por primera vez de los bronquiolos en la generación 17. Los aproximadamente 300 millones de alveolos tienen un área de superficie combinada de 50 a 100 m² y un volumen máximo de 5 a 6 L en los 2 pulmones. Tanto el diámetro como el área de superficie dependen del grado de insuflación de los pulmones. El conjunto de todas las vías respiratorias que se originan en un único bronquiolo terminal (bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, junto con sus vasos sanguíneos y linfáticos asociados) forma una unidad respiratoria terminal o lobulillo primario.

El revestimiento de los alveolos está formado por dos tipos de células epiteliales, neumocitos tipo I y II. Los neumocitos tipo II sintetizan el surfactante o tensioactivo pulmonar para facilitar la expansión de los pulmones y sirven como células reparadoras. Los neumocitos tipo I cubren el 90% de la superficie alveolar y representan el camino más corto para la difusión de gases por ser muy delgadas.

En el embrión cada uno de los pulmones se invagina en el interior de un saco pleural separado, que se refleja sobre la superficie del pulmón. La pleura parietal, la pared del saco que está más alejada del pulmón contiene vasos sanguíneos que se piensa que producen un ultrafiltrado del plasma llamado “líquido pleural”. El espacio virtual entre la pleura parietal y la visceral normalmente está ocupado por 10 ml de líquido. La pleura visceral está directamente sobre el pulmón y contiene linfáticos que drenan el líquido del espacio visceral.

La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo las superficies inferiores de los pulmones. Durante la espiración el diafragma simplemente se relaja, y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. La espiración suele ser un proceso pasivo.

Sin embargo, durante la respiración forzada las fuerzas elásticas no son lo suficientemente potentes para producir una espiración rápida. Ésta se consigue mediante la contracción de músculos espiratorios (rectos del abdomen y los intercostales internos) que tiran hacia abajo la caja torácica; y mediante músculos inspiratorios (intercostales externos, esternocleidomastoideos, serratos anteriores y los escalenos) que elevan la caja torácica.

El control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas simpáticas es relativamente débil porque pocas fibras nerviosas penetran hasta las porciones centrales del pulmón. Sin embargo, el árbol bronquial está muy expuesto a Noradrenalina y Adrenalina que se liberan hacia la sangre por la estimulación simpática de la médula de las glándulas suprarrenales. Estas dos hormonas producen dilatación del árbol bronquial.

Algunas fibras nerviosas procedentes de los vagos inervan al pulmón. Estos nervios, al ser activados, secretan Acetilcolina, que produce constricción leve a moderada de los bronquiolos.

Bases biofísicas de la respiración

Leyes de los gases

El aire es una mezcla de gases, principalmente de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono; y cada uno de estos gases ejerce una presión que actúa en las vías respiratorias y alveolos por el choque de las partículas contra estas superficies. La presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas.

Cuando existe una mezcla de gases ideales en un recipiente, cada gas crea su propia presión, que es la misma presión que si el gas individual ocupara el recipiente solo. La presión total puede calcularse simplemente sumando las presiones de cada gas. Esto se conoce como la ley de Dalton de presiones parciales, donde las presiones individuales ejercidas por cada uno de los gases constituyentes se denominan presiones parciales.

El aire tiene una composición aproximada de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. La presión total de esta mezcla a nivel del mar es en promedio 760 mmHg. Por lo tanto, el 79% del 760 mmHg está producido por el nitrógeno, que corresponde a 600 mmHg (presión parcial del nitrógeno) y el 21 % por el oxígeno, que corresponde a 160 mmHg (presión parcial del oxígeno).

Todos nos encontramos en el interior de un fluido, la atmósfera, que ejerce una presión sobre nosotros, a la que llamamos “presión atmosférica”. Esta enorme capa de aire “pesa sobre nosotros y si no sentimos su acción se debe a que los fluidos ejercen su presión en todas direcciones.

A mayor altura, la presión atmosférica disminuye, como consecuencia de la disminución de la densidad del aire. Por ejemplo, en la Ciudad de México, situada a aproximadamente 2250 m sobre el nivel del mar, la presión atmosférica tiene valores típicos de 586 mmHg.

La presión parcial de un gas está determinada por su concentración y por su coeficiente de solubilidad. Cuando las moléculas son atraídas se pueden disolver muchas más sin generar un exceso de presión parcial en el interior de la solución. En cambio, las que son repelidas generarán una presión parcial elevada con menos moléculas disueltas. Estas relaciones se expresan por la *Ley de Henry*:

$$\text{Presión parcial} = \frac{\text{Concentración de gas disuelto}}{\text{Coeficiente de solubilidad}}$$

Cuanto mayor sea la solubilidad de un gas, mayor será la concentración del gas en la solución.

Los coeficientes de solubilidad de gases respiratorios importantes a temperatura corporal son los siguientes:

Oxígeno	0.024
Dióxido de carbono	0.57
Monóxido de carbono	0.018
Nitrógeno	0.012
Helio	0.008

Podemos observar que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno; por lo tanto, la presión parcial de dióxido de carbono es 20 veces menor a la que ejerce el oxígeno.

Al inhalar aire, el agua se evapora inmediatamente desde las superficies de las vías aéreas y humidifica el aire. La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de

la superficie se denomina “presión de vapor” del agua. A temperatura corporal esta presión de vapor es de 47 mmHg.

La ley general de los gases afirma que el producto de la presión por el volumen de un gas es igual al número de moles del gas multiplicados por la constante del gas y a su vez multiplicada por la temperatura:

$$PV=nRT$$

P=Presión (mmHg)

n= Moles (mol)

T= Temperatura (K):

V=Volumen (L)

R=Constante del gas

Utilizamos la temperatura corporal (37°C o 310 K)

La ley de Boyle establece que a una temperatura constante, el volumen de un gas varía inversamente con la presión del gas en los pulmones.

$$P1*V1=P2*V2$$

P=Presión

V= Volumen

Esta ley ayuda a explicar el proceso de inspiración. El diafragma se contrae y baja para aumentar el volumen pulmonar y por lo tanto la presión del gas en los pulmones disminuye. Esta disminución de la presión del gas es la fuerza impulsora para el flujo aéreo en los pulmones.

Todos los gases importantes en la fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí, mediante difusión. Para que se produzca difusión debe haber una fuente de energía, que procede del movimiento cinético de las propias partículas.

La velocidad de difusión de un gas en un líquido depende de: 1) la diferencia de presión entre un sitio y otro; 2) el área transversal del líquido; 3) la distancia a través de la cual debe difundir el gas; 4) el peso molecular del gas y 5) la temperatura del líquido (permanece constante ya que se trata de la temperatura corporal). La velocidad de difusión se expresa en la siguiente fórmula, derivada de la ecuación de Fick:

$$D = \frac{\Delta P * A * S}{d * \sqrt{PM}}$$

D: velocidad de difusión (volumen de gas transferido por unidad de tiempo)

A: área transversal (área de superficie)

d: distancia de difusión (espesor de la membrana)

S: Solubilidad del gas (coeficiente de difusión del gas)

PM: peso molecular del gas

ΔP : diferencia de presión parcial del gas

Asumiendo que el coeficiente de difusión del oxígeno es 1, los coeficientes de difusión de los diferentes gases en los líquidos corporales son los siguientes:

Oxígeno	1
Dióxido de carbono	20.3
Monóxido de carbono	0.81
Nitrógeno	0.53
Helio	0.95

La energía cinética de un gas depende de su temperatura y la energía cinética también es proporcional al peso molecular (PM) y la velocidad (V) de sus moléculas.

Entonces, para dos gases diferentes a la misma temperatura, que por lo tanto tienen la misma energía cinética:

$$\text{Energía cinética} = \frac{PM_1 \cdot V_1^2}{2} = \frac{PM_2 \cdot V_2^2}{2}$$

Esto lleva a la ley de Graham, que establece que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}}$$

Ley de la Place y tensión superficial

Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie tienen una atracción especialmente intensa entre sí. En consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse, lo que da lugar a un intento de expulsar el aire de los alveolos a través de los bronquios y al hacerlo, los alveolos intentan colapsarse. El efecto neto es producir una fuerza contráctil elástica de todos los pulmones, que se denomina “fuerza elástica de la tensión superficial”. La tensión superficial genera una presión que tiende a colapsar al alveolo.

La ley de la Place establece que la presión en los alveolos y su tendencia al colapso depende de la tensión superficial y del radio del alveolo.

$$P = \frac{2 * \text{Tensión superficial}}{\text{Radio del alveolo}}$$

La ley de la Place establece que la presión que tiende a colapsar un alveolo es directamente proporcional a la tensión superficial generada por las moléculas de líquido que revisten el alveolo e inversamente proporcional al radio alveolar. Por lo tanto, un alveolo pequeño tendría más presión al colapso que uno grande.

¿Cómo pueden los pequeños alveolos permanecer abiertos cuando están sometidos a presiones de colapso elevadas? Por medio del factor surfactante.

El surfactante es una mezcla de fosfolípidos (dipalmitoilfosfatidilcolina principalmente), proteínas (apoproteínas del surfactante) e iones. Es un agente activo de superficie en agua (reduce la tensión superficial del agua) secretado por neumocitos tipo II. Los fosfolípidos son los responsables de la reducción de la tensión superficial. Las cabezas hidrofílicas del surfactante señalan hacia las moléculas de agua más superficiales mientras que las colas señalan hacia el aire. Las cabezas hidrofílicas tiran con fuerza hacia arriba de las moléculas de agua más superficiales, lo que reduce mucho la fuerza neta que se ejerce sobre estas moléculas de agua superficiales.

Bibliografía

Bokoch, M. *Miller's anesthesia: Inhaled anesthetics. Delivery systems.* (2014) Sexta edición. Recuperado de <https://www-clinicalkey-es.pbidi.unam.mx:2443/#!/content/book/3-s2.0-B9780323596046000225?scrollTo=%23hl0002106>

Boron, W; Boulpaep, S. *Fisiología médica.* (2017) Elsevier: Tercera Edición.

Costanzo, L. *Fisiología.* (2011). Elsevier: Cuarta edición.

Hall, J. *Tratado de fisiología médica.* (2011) Elsevier: 12º Edición.

Lumb, A. *Nunn's applied respiratory physiology. Chapter 1: Functional anatomy of the respiratory tract* (2017) Octava edición. Recuperado de <https://www-sciencedirect-com.pbidi.unam.mx:2443/science/article/pii/B9780702062940000010>

Malamed, S. *Pharmacology, anatomy and physiology: Sedation. A guide to patient management.* (1976) Volumen 2. Recuperado de <https://www-sciencedirect-com/science/article/pii/0306039X76900040>

Secretaría Académica. *Presión atmosférica.* Recuperado de http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020124117/1020124117_004.pdf